

APPLICATION OF PHYTOTHERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF PHLEGMON OF THE MAXILLOFACIAL AREA IN CHILDREN

Shodiev Sadulla Samekhjanovich

PhD., Department of Maxillofacial Surgery of Samarkand state medical university, Samarkand, Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11385749>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 28th May 2024

Online: 29th May 2024

KEYWORDS

Phlegmon of the maxillofacial region, endogenous intoxication, ozone therapy, herbal medicine.

ABSTRACT

33 patients with maxillofacial phlegmon in children aged 3 to 7 years were involved in the research. In the main group, medical ozone was applied topically and parenterally, at the same time, anise oil was used topically in complex treatment. Indicators of markers of endogenous intoxication and fatty acids were studied in the blood of patients. The data obtained confirm that the combined use of ozone therapy and phytotherapy contributes to the achievement of a positive balance in the antioxidant system in the shortest possible time compared with the control group.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОТЕРАПИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ

Шодиев Садулла Самехжанович

P.h.D., кафедра челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11385749>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 28th May 2024

Online: 29th May 2024

KEYWORDS

Флегмоны челюстно-лицевой области, эндогенная интоксикация, озонотерапия, фитотерапия.

ABSTRACT

К исследованиям было привлечено 33 пациента с флегмонами челюстно-лицевой области у детей, в возрасте от 3 до 7 лет. В основной группе применяли медицинский озон местно и парентерально, вместе с этим в комплексном лечении применяли масло аниса местно. В крови больных исследовали показатели маркеров эндогенной интоксикации и жирных кислот. Полученные данные подтверждают, что комплексное применение озонотерапии и фитотерапии способствует в кратчайшие сроки достижению положительного баланса в антиоксидантной системе по сравнению с группой контроля.

БОЛАЛАРДА ЮЗ-ЖАҒ СОҶАСИ ФЛЕГМОНАЛАРИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШДА ФИТОТЕРАПИЯНИ ҚЎЛЛАШ

Шодиев Садулла Самехжанович

Самарқанд давлат тиббиёт университети Юз-жағ жарроҳлиги кафедраси PhD.

Самарқанд, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11385749>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 28th May 2024

Online: 29th May 2024

KEYWORDS

Юз-жағ соҳаси
флегмоналари,
эндогенная
интоксикация,
озонотерапия,
фитотерапия.

ABSTRACT

Тадқиқотларга 3 дан 7 ёшгача юз-жағ соҳасида флегмоналари бўлган 33 та бемор болалар жалб қилинган. Флегмоналарни даволаш учун асосий гуруҳда маҳаллий ва парентерал тиббий озон ва арпободиён эфир мойи ишлатилди. Беморлар қонида эндоген интоксикация маркерлари ва ёғ кислоталари таҳлил қилинди. Олинган натижалар озонотерапия ва фитотерапиянинг комплекс қўлланилиши асосий гуруҳда қисқа муддат давомида антиоксидант тизимдаги назорат гуруҳига нисбатан юқори ижобий ўзгаришларни тасдиқлайди.

Актуальность. Учитывая частую встречаемость гнойно-воспалительных процессов ЧЛО, преобладание тяжёлых форм заболевания и вовлеченность окружающих тканей вследствие их развития, выбор оптимального метода (консервативного или хирургического) лечения, определение оптимального времени их применения, а также оценка результатов лечения является важной проблемой в практике ЧЛХ которая требует решения.

Несвоевременное лечение остеомиелита челюстей может привести к хронизации процесса, и как следствие к грубым анатомическим изменениям в зубном ряду и костной тканях челюстей.

В последнее время проводятся ряд исследований направленных на широком применении нефармакологических методов при местном и общем лечении гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО, определении факторов риска приводящих к осложнениям, их ранней диагностики и профилактики. В связи с этим, приобретает важное значение проведение научных исследований направленных на поиск новых лечебных средств при лечении гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО имеющих положительное комплексное патогенетическое действие, не имеющих побочных эффектов и противопоказаний.

К исследованиям было привлечено 33 пациента с флегмонами челюстно-лицевой области. Пациентам с острыми одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями для выявления эндогенной интоксикации в крови были проведены биохимические анализы. Показатели МСМ280 и МСМ254 (молекулы средней массы) определены методом Габриэлян и В.И. Липатовой, МДА методом С.Г. Конюховой, КА-методом М.А. Королюк.

Учитывая антибактериальный, антигипоксический, детоксицирующий, трофический (улучшающие микроциркуляцию), иммунокорректирующий и другие эффекты медицинского озона, при остром одонтогенном остеомиелите его применяли местно и парентериально.

У пациентов эфирное масло аниса применялось местно в сочетании с озонотерапией. При местном применении эфирного масла аниса озонотерапия применялась при утренней перевязке, а эфирное масло аниса применялось при второй перевязке. При этом использовали 0,5% раствор эфирного масла аниса, разбавленного персиковым маслом. Турунду пропитывали маслом и оставляли на ране после промывания гнойной раны. Анализы проводились в день поступления пациентов, на 3-4 день и на 5-6 день при выписке.

Показатели маркеров эндогенной интоксикации в крови у этой группы больных приведены в 1-таблице.

1-таблица

Показатели маркеров эндогенной интоксикации в крови при традиционном и комплексном лечении с применением озонотерапии+фитотерапии

Параметры	Группы			
	контроль	до лечения	Традицион ная	озонотерапия+ фитотерапия
МДА	3,50±0,23	6,56±0,28*	4,28±0,33	3,56±0,21
Каталаза	0,90±0,06	0,28±0,03*	0,72±0,06	0,91±0,07
МСМ254	0,24±0,03	0,51±0,04*	0,31±0,03	0,25±0,03
МСМ280	0,28±0,03	0,45±0,04*	0,33±0,03	0,29±0,02
КУБ	1,16±0,07	0,88±0,08*	1,06±0,08	1,15±0,08
МДА/ Каталаза	3,89±0,16	23,43±1,38*	5,95±0,22	3,92±0,17

* - $P < 0,05$ достоверность к показателям до лечения

Как видно из таблицы, МДА являющийся вторичным продуктом ПОЛ при поступлении увеличился на 87,42% по отношению к контрольной группе, при выписке при традиционном лечении этот показатель уменьшился на 22,28%, а в группе где применялся комплексное лечение озонотерапия+ароматерапия уменьшился на 1,71% по отношению к традиционной группе. Активность каталазы при поступлении уменьшился на 31,11% по отношению к контрольной группе, в традиционной группе увеличился на 80% по отношению к контрольной группе, в основной группе увеличился на 1,11 % по отношению к контролю. В плазме крови уменьшился количество МСМ: при поступлении МСМ²⁵⁴ был повышен на 112,5 % по отношению к контролю, при выписке в традиционной группе этот показатель был равен 29,16%, а в основной группе 19,36% относительно контролю. МСМ²⁸⁰ при поступлении был повышен на 60,71% по отношению к контролю, при выписке в традиционной группе этот показатель был равен 17,85%, а в основной группе 3,57% относительно контролю приближаясь к показателям нормы.

Коэффициент устойчивости белка (КУБ) при поступлении уменьшился на 75,86% по сравнению с контрольной группой, при выписке в традиционной группе этот показатель уменьшился на 8,63 %, а в основной группе на 0,87% по отношению к показателям контрольной группы приближаясь к норме. Соотношение МДА /КА при поступлении повысилось на 628,02% по сравнению с контрольной группой, при

выписке этот показатель изменился на 52,95% в традиционной группе и на 0,77% в основной группе по сравнению с контролем.

Полученные данные подтверждают, что комплексное применение озонотерапии и фитотерапии способствует в кратчайшие сроки достижению положительного баланса в антиоксидантной системе по сравнению с первой и второй группой.

Показатели жирных кислот в крови при комплексном лечении острых одонтогенных остеомиелитов с применением озono+фитотерапии приведены в 2-таблице.

2-таблица

Показатели жирных кислот в крови при комплексном лечении с применением озono+фитотерапии (%)

Параметры	Группы			
	контроль	до лечения	Традиционная	Озонотерапия + ароматерапия
C(16:0)	28,48±2,02	31,46±2,80	29,62±1,88	28,52±1,76
C(16:1)	6,74±0,44	8,79±0,72*	7,14±0,42	6,78±0,45
C(18:0)	2,32±0,16	2,23±0,14	2,26±0,13	2,32±0,13
C(18:1)	18,63±1,32	16,68±0,82*	17,82±0,91	18,64±0,89
C(18:2)	35,64±2,46	34,04±2,16	35,08±2,22	35,62±2,21
C(18:3)	0,62±0,04	0,60±0,02	0,61±0,03	0,62±0,03
C(20:4)	2,86±0,16	2,23±0,21	2,64±0,17	2,84±0,14
Другие	2,98±0,12	1,92±0,14*	2,56±0,11	2,95±0,12
ΣНЖК	64,49±0,54	62,34±0,42	63,29±0,54	64,50±0,50

*Примечание: * -разница между показателями контрольной и основной групп достоверна.*

Как видно из показателей таблицы в крови у больных с острыми одонтогенными остеомиелитами, пальмитиновая (16:0) кислота по отношению к традиционной группе на 2,5 %, а по отношению к показателям при поступлении на 8,2%. Пальмитолиеновая (16:1) кислота уменьшилась по отношению к традиционной группе на 4,77 %, а по отношению к показателям при поступлении на 32,64%. Олиеновая (18:1) кислота уменьшилась по отношению к традиционной группе на 4,82 %, а по отношению к показателям при поступлении на 1,9%. Также наблюдалось увеличение суммарного содержания ненасыщенных жирных кислот по отношению к традиционной группе на 1,81 %, а по отношению к показателям при поступлении на 3,36%.

Таким образом в группе больных с применением озонотерапии+ фитотерапии Полученные данные подтверждают, что комплексное применение озонотерапии и фитотерапии способствует в кратчайшие сроки достижению положительного баланса в антиоксидантной системе по сравнению с первой и второй группой.

References:

1. Изучение жирнокислотного состава крови при остеомиелитах челюстей у детей на фоне озонотерапии С. Шадиев, Д. Фозилова *Stomatologiya* 1 (3 (68)), 61-64
2. The effectiveness of ozone therapy in treatment of acuteosteomyelitis of jaws in children S.S. Samekhjanovich, F.D. Ulugbekovna *European science review*, 148-150.
3. Оценка эффективности озонотерапии у больных сфлегмонами челюстно-лицевой области по маркерам эндогенной интоксикации М. Азимов, С. Шадиев *Stomatologiya* 1 (2 (67)), 85-87.
4. Определение показателей микробной флоры у детей сфлегмонами челюстно-лицевой области методом газожидкостной хроматографии С. Шадиев, М. Азимов. *Stomatologiya* 1 (4 (65)), 70-73.
5. Исмаев Ф.А. Шодиев С С, Мусурманов Ф.И, Анализ изучения стоматологического и общего здоровья студентов вузов города самарканда // *Биомедицина ва амалиёт журнали.* – 2020. – №. 6. – Р. 34-39.
6. Д.Д. Ибрагимов, У.Н. Мавлянова, Ф.Ш. Кучкоров, И. Халилов. Причина развития одонтогенного остеомиелита при несвоевременной хирургической стоматологической тактике (случай из практики). *Scientific progress.* 2021, 2(5). Стр. 287-291.
7. Endogenous intoxication level, contain fatty acids and their relationship in children with chronic osteomyelitis of the jaws SS Shadiey, DU Fozilova *Int. J. Med. Health Res* 2 (12), 9-12
8. Микробиологическая оценка эффективности фитотерапии при флегмонах челюстно-лицевой области. ФИ Мусурманов, СС Шодиев *Проблемы биологии и медицины* 2 (94), 143
9. Эффективность применения отвара аниса при лечении периимплантитов / Шодиев С.С., Исмаев Ф.А., Нарзиева Д.Б., Тухтамишев Н.О., Ахмедов Б.С.// *Достижения науки и образования*, №11(52) 2019 г. Россия Стр.92-95.
10. Изучение жирнокислотного состава крови при остеомиелитах челюстей у детей на фоне озонотерапии С Шадиев, Д Фозилова *Stomatologiya* 1 (3 (68)), 61-64
11. The effectiveness of ozone therapy in treatment of acuteosteomyelitis of jaws in children SS Samekhjanovich, FD Ulugbekovna *European science review*, 148-150
12. Оценка эффективности озонотерапии у больных сфлегмонами челюстно-лицевой области по маркерам эндогенной интоксикации М Азимов, С Шадиев *Stomatologiya* 1 (2 (67)), 85-87
13. Comparative evaluation of the use of various materials after tooth extraction in the preimplantation period. S Shodiyev, B Kodirova *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research* 3 (2), 23-27
14. Шодиев, С. С., Исмаев, Ф. А., Нарзиева, Д. Б., Тухтамишев, Н. О., & Ахмедов, Б. С. (2019). Эффективность применения отвара аниса при лечении периимплантитов. *Достижения науки и образования*, (11 (52)), 99-103.
15. Исмаев, Ф. А., Мустафоев, А. А., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ АНТИВОСПОЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИЗЛЕЧЕНЬЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО АЛЬВЕОЛИТА. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(12), 49-57.

16. Исмаатов, Ф. А., Шодиев, С. С., & Мусурманов, Ф. И. (2020). Анализ изучения стоматологического и общего здоровья студентов вузов города самарканда. *Биомедицина ва амалиёт журнали*, (6), 34-39.
17. Хасанова, Л. Э., & Исмаатов, Ф. А. (2020). Комплексная социально-гигиеническая характеристика условий, образа жизни и здоровья студентов. преимущества обследования студенческой молодежи. *Проблемы биологии и медицины*, 1, 286-293.
18. Ismatov, F. A. (2022). Abdullaev TZ METHODS OF APPLICATION OF SINGLE-STAGE DENTAL IMPLANTS FOR DIFFERENT DEGREES OF ALVEOLAR ATROPHY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(8), 636-643.
19. Aslidinovich, I. F., & Abdurasulovich, M. A. (2022). STRUCTURE OF SINGLE-STAGE DENTAL IMPLANTS FOR VARYING DEGREES OF ALVEOLAR ATROPHY. *World Bulletin of Public Health*, 10, 156-159.
20. Ismatov, F. A. (2020). Comparative tender characteristics of student dental Health indexes. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research*, (10), 11.
21. Ismatov, F. A. (2023). EVALUATION OF THE EFFICACY OF ALENDRONIC ACID IN DENTAL IMPLANTATION (literature review). *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*, 1(7), 199-202.
22. Aslidinovich, I. F. (2023). Assessment of the Effectiveness of Alendronic Acid in Dental Implants. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(3), 1186-1188.
23. Khasanova, L. E., & Ismatov, F. A. (2022). INDICATORS OF ORAL HEALTH AT STUDENTS OF THE CITY OF SAMARKAND. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnyye aspekty mediciny)*, 25(4), 13-19.
24. Ismatov, F. A., & Mustafoyev, A. A. (2022). DRUG TREATMENT WITH NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS JAW ALVEOLITIS. *Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*, 2(03), 88-94.
25. Хасанов, Х. Ш., Исмаатов, Ф. А., & Мардонова, Н. П. (2022). Применение " prf" в качестве остеопластического материала при одонтогенных кистах челюстных костей. *Вестник магистратуры*, (2-1 (125)), 13-14.
26. Хасанова, Л., & Исмаатов, Ф. (2021). Результаты комплексного стоматологического обследования у студентов высших учебных заведений. *Медицина и инновации*, 1(1), 108-112.
27. Ismatov, F. A., & Emilievna, K. L. (2020). Criteria For Evaluating Student Dental Health Index In Accordance With The «8020» Program Methodology. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(11), 99-105.
28. Zafarovich, A. T., & Aslidinovich, I. F. (2022). Use of Single-Stage Dental Implants for Varying Degrees of Alveolar Atrophy. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 782-786.
29. Ibragimov, D. D., Ismatov, F. A., & Narzikulov, F. A. (2022). Results of Complex Treatment with Eludril Antiseptic Solution. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 689-690.

30. Ismatov, F. A., kizi Mardonova, N. P., & Hasanov, K. S. (2022). Morphological experiments to improve the effectiveness of postoperative rehabilitation of cysts in maxillary bones with "prf" osteoplastic material. *World Bulletin of Social Sciences*, 7, 32-34.
31. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). ASSESSMENT OF RISK FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *InterConf*, 721-732.
32. Ismatov, F. A., & Mustafojev, A. A. (2022). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF MAXILLARY ALVEOLITIS. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 4(03), 29-34.
33. Гаффаров, У. Б., Шодиев, С. С., & Исмаатов, Ф. А. (2018). ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ХОЛИСАЛ ГЕЛЬ» НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ РЕТИНИРОВАННЫХ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ. *ББК 56.6 С 56 СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИИ: сборник*, 37.
34. Ismatov, A. F. FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS DURING THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION.
35. Ismatov, A. F. THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH TO PART-TIME STUDENTS.
36. Хасанова, Л. Э., Исмаатов, Ф. А., Ибрагимов, Д. Д., & Гаффаров, У. Б. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ*, 182.